

ARTS

ETHNIC STYLE IN THE INTERIOR - DESCRIPTION AND DESIGN TIPS

Tusupbekova Sh.M.,

master of Pedagogical Sciences

Eurasian National University named after L.N. Gumilyov

Astana, Kazakhstan

Belesarova B.B.,

master of design

Eurasian National University named after L.N. Gumilyov

Astana, Kazakhstan

Кореева А.К.

master's student

Eurasian National University named after L.N. Gumilyov

Astana, Kazakhstan

ӘОЖ 72.012

ИНТЕРЬЕРДЕГІ ЭТНИКАЛЫҚ СТИЛЬ – СИПАТТАМА ЖӘНЕ ДИЗАЙН БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

Тусупбекова Ш.М.

Педагогика ғылымдарының магистрі

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Астана, Қазақстан

Белесарова Б.Б.

Дизайн магистрі

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Астана, Қазақстан

Кореева А.К.

Магистрант

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Астана, Қазақстан

Abstract

The article reflects the General History of ethnic style and the stylistic features and differences of each country. He also gave a general description of ethnic style in the interior and extensive advice on design and interior. It was noted that the design features in ethnic style are focused on the use of only natural environmentally friendly materials. The features of ethnic style design, types of bedroom, kitchen, bathroom and living room decoration, color shades used in it and different colors belonging to each country are explained, indicating that this is a type of style that is in demand in accordance with the requirements of the time.

Аңдатпа

Мақалада этникалық стильдің жалпы тарихы және әр елдің стильдік ерекшеліктері мен айырмашылықтары бейнеленген. Сондай-ақ, интерьердегі этникалық стильге жалпылама сипаттама мен дизайн және интерьер бойынша кеңінен кеңестер беріп өткен. Этникалық стильдегі дизайн ерекшеліктеріне тоқталған және табиғи экологиялық таза материалдар ғана қолданылатыны жайлы мағұлмат берілді. Заман талабына сай сұранысқа ие стиль түрі екендігін көрсете отырып этникалық стильдегі дизайн ерекшеліктері, жатын бөлмесін, ас бөлмені, жуынатын бөлме және қонақ бөлмесін безендіру түрлері, онда қолданылатын түс реңктері мен әр елге тиесілі ерекшеленетін түстерге түсінік берілген.

Keywords: Interior, ethnic style, design, natural materials, furniture, decor, modern.

Түйін сөздер: Интерьер, этно стиль, дизайн, табиғи материалдар, жиһаз, декор, заманауи.

Кіріспе. Этникалық стильдің тарихына тоқталар болсақ, этно, этникалық, фольклорлық, фольклорлық-этно – мұның бәрі сан ғасырлар бойы қалыптасқан этникалық стильдің балама атаулары. Бұл қоғамдағы элеуметтік-экономикалық үрдістерге байланысты ойлап табылған дүние емес интерьердегі бірнеше саланың бірі. Оның мәні –

өмірдің максималды ұқсастық, белгілі бір халықтың тұрғын үйлерінің ішкі орналасуы. Сонымен қатар, бұл жерде қазіргі заманғы дизайн негізге алынбайды, бірақ ежелгі уақытта жиһаз тек табиғи материалдардан жасалған кезде, ал еден кілемдерінің орнына жануарлардың терілері қолданылған [1]. Стильдің алғашқы жасаушыларын

өз еліне әртүрлі естелік заттарды (мүсіншелер, қораптар, вазалар, перделер және т.б.) әкеліп, оларды алыс жерлердің рухын жеткізе отырып орналастырған орта ғасырлардағы теңізшілер мен саяхатшылар деп санауға болады. Басқа халықтың мәдениетін, дәстүрін өз үйінің интерьеріне көшіру этникалық стильдің көрінісі болып табылады. Әр түрлі туристік бағыттардың әсерінен интерьердегі этникалық стильдің түрлері қалыптасты. Олардың негізгілері:

- араб (шығыс);
- жапондық;
- африкалық;
- үнді;
- марокко;
- скандинавиялық;
- қытайлық;
- мексикалық және т.б.

Туризм қазір бұрынғыдан да дамыған, сондықтан этникалық ерекшеліктерге ие болып, бүкіл халықтардың өмір салтын шынайы түрде жаңғыртуға мүмкіндік береді.

Кез-келген этникалық бағытты экологиялық стиль деп санауға болады, өйткені ұзақ уақыт бойы декор элементтерін, жиһаздарды жасау үшін негізінен табиғи шикізат пайдаланылды: тас, ағаш, саз, мыс, былғары, зығыр, жібек және басқалар. Мұндай әртүрлілік ерекше жайлылық сезімін береді. Сонымен қатар, табиғи материалдар өзектілігін жоғалтпайды, сәннен де шықпайды және үйде қолайлы микроклимат жасайды. Негізге алынған ұлттық ерекшеліктерге қарамастан, сарапшылар сапалы ағаштан жасалған жиһазды таңдауға кеңес береді. Тағы бір ұтымды шешім – үйге арналған өрілген жиһаздың алуан түрі. Бөлмелердегі барлық жиһаздар, аксессуарлар табиғи формаларды қайталауы керек. Еден жабындары табиғи немесе табиғи шикізатты имитациялайтын материалдардан жасалуы мүмкін. Жануарлардың терілері, жануарлардың суреттері бар кілемдер, тропикалық мотивтер еденде шынайы көрінеді [2].

Негізгі бөлім. Этникалық стильдегі дизайн ерекшеліктеріне тоқталсақ пәтер немесе үй дизайнындағы этника аралас ұғым болып табылады, өйткені ол ғасырлар бойы өзіндік

ерекшелігін сақтаған әртүрлі стильдерді біріктіреді. Осыған қарамастан, этникалық стильдің біріктіруші ерекшеліктері бар:

- өзіне тән тоқыма, жиһаз, тұрмыстық заттар;
- ұлттық колорит;
- әдеттегі түстер, реңктер және декор элементтері;
- ою және өрнектерді қолдану.

Әрлеу материалдарына ерекше назар аударылады. Ежелгі уақытта адамдар пластик, тұсқағаз немесе орталықтандырылған жарықтандырудың не екенін білмегендіктен, интерьердегі заманауи минимализм жасанды материалдар мен жарық көздерін пайдалануды қамтиды. Бұл материалдар әрлеуде, жиһаздарда және әртүрлі аксессуарларда қолданылады. Есіктер де жалпы тұжырымдамадан шықпауы керек. Олар жиһазға немесе қабырғаларға сәйкес келуі керек.

Этно-стильдегі әрлеу негізінен интерьердің еліктейтін дәуірдің және елдің ерекшеліктерімен анықталады. Мысалы, скандинавиялық стильдегі үйдің интерьеріне төбедегі ірі ағаштар, тасқа немесе ағаш еденмен ерекшеленеді. Жапон жағдайында керісінше, минимализмді сақтау керек. Тамаша шешім – еденге арналған төсеніштер және ақ түске боялған төбе. Ал африкалық стильдегі ағаш еденді сәтті имитациялау үшін паркет тақтасын немесе ламинатты пайдалануға болады. Қабырғаларды безендіру қажет болған жағдайда, венециандық және текстуралы сылақтың көмегімен қолайлы құрылым мен рельефті алуға болады. Көбінесе қабырғалар тек фон ретінде әрекет етеді және оларға орналастырылған декор элементтері (қару-жарак, жануарлар терісі, африкалық маскалар, жапондық ашық желдеткіштер және т.б.) үлкен құндылыққа ие.

Шығыстық интерьер – бұл нәзік мәселе. Таяу Шығыстың тұрғын үй кеңістігі өте әдемі келеді. Этно стиліндегі қонақ бөлмесінің дизайнын жасау кезінде араб мәдениетінің қыр-сырын ескеру керек және сән-салтанатынан қорықпау керек. Шығыс интерьері жарқын палитраға бай және әрлеуде шабдалы түстес, алтын, қызыл, қызғылт сары түстерді қолдануды құптайды. Қабырғаларына мата тұсқағаздарын желімдеп ал төбеге мозаика салу әдеттегідей болып есептеледі.

Сурет 1. Африкалық стиль

Шығыс стилінің айрықша ерекшелігі-тоқыма бұйымдарын мол пайдалану. Қонақ бөлмеде оны барлық жерде қолдануға болады: терезелер

жібектен немесе муардан жасалған перделермен көмкеріледі, еденді ерекше ою-өрнектері бар нағыз парсы кілемімен жабады, жиһазды қымбат

қаптамаға (барқыт, парча) орап, көптеген жастықтармен толықтырады. Шығыс қонақ бөлмесінің нағыз безендірілуі – алтын жалатылған багеттері бар есік пен төбе аркалары, керемет бағандар, алтын немесе інжу-маржан жақтаулары

бар панельдер, оюлары мен ұлттық кескіндемелері бар тостағандар мен құмыралар, сирек кездесетін қару-жарақ үлгілері, сондай-ақ май шамдарын кездестіруге болады.

Сурет 2. Этникалық стильдегі бөлме көрінісі

Этно-стильдегі жиһаз – интерьердің белгілі бір мәдениетке жататындығын көрсететін ерекше элементтердің бірі. Көптеген өнімдер ағаштан жасалуы керек (бамбук, емен, бук, жаңғақ, қарағай, балқарағай). Жұмсақ жиһаздың металл жақтауы және қаптамасы табиғи маталардан жасалады. Темір – адам ашқан алғашқы пайдалы қазбалардың бірі. Темір көркемдеу көптеген еуропалық стильдерде кездестіруге болады (ағылшын, Скандинавия) – үстелдердің, орындықтардың аяқтары, креслолардың артқы жағы, айна жақтаулары және тағы басқаларда кездеседі. Этникалық стильдегі жиһаз белгілі бір стильге, сипатқа және мәнерлілікке ие. Мысалы, өрілген жиһаз Шығыс пен Африкаға жатады. Бұл креслолар, орындықтар, османдықтар кофе үстелдері. Бірнеше ғасыр бұрын, әрине, кофе үстелдері әлі болған жоқ, бірақ олар қазіргі заманғы жиһаздың қажетті бөліктерінің біріне айналды. Егер мұндай үстел этникалық стильде жасалса, онда ол қонақ бөлмесінің интерьеріне сәтті сәйкес келеді. Мұндай заттар заманауи стильдегі бөлмеде орынды көрінеді.

Этникалық стильдегі декор жайлы айтсақ, бұл стильдегі пәтерді барлық ерекшеліктерге сәйкес жасағыңыз келсе, декорды міндетті түрде қолдануыңыз керек — бүкіл интерьерге реңк беретін негізгі құрал. Декор мөлшері негізінен этникалық түрлерімен анықталады:

- шынайы этникалық;
- этно-микс;
- интерьердегі этникалық декор.

Шынайы этника мәдениетке, әсіресе сәндік элементтердің көмегімен толық еліктеуді қамтиды. Олар Марокко стиліндегі ас үйде (ыдыс-аяқ), жатын бөлмеде (суреттер, мүсіншелер), жуынатын бөлмеде (кең ағаш айна жақтаулары, қабырға шамдары, қораптар) және басқа бөлмелерде қолданылады.

Этно-микс – бұл әр түрлі елдердің мәдениеттерінен декорды біріктіру мүмкіндігі. Мысалы, тігілген кесте мен қолмен боялып

салынған керамика Азия, Еуропа және Африка елдерінде кеңінен таралған. Бұл элементтер бөлменің ішінде жақсы үйлеседі.

Пәтердің интерьерінде этникалық декорды таңдағанда, халықтық мотивтерге назар аударған дұрыс. Мұндай дизайнды ұйымдастыру оңайырақ, өйткені бұл үшін күрделі жөндеу қажет емес. Сәндік заттарды (Араб кілемі, тері, африкалық маскалар, жапон вазалары, тақырыптық фото жиектемелер) пайдалану ескі тұрғын үйге терең еліктейтін интерьерді нөлден жасауға қарағанда оңайырақ және арзанырақ болады.

Түс схемасы этно-стильдегі әр бағыт үшін ерекше. Мысалы, Қытай интерьері дәстүрлі түрде қызыл және алтын түстермен безендірілген, Египетте жылы реңктердің үстемдігін байқауға болады – құм, сары, қоңыр, ал Скандинавияда – салқын, ұстамды түстер. Сонымен қатар, бөлменің түсі мен мақсаты арасында белгілі бір байланыс бар. Әлемнің көптеген халықтары жуынатын бөлмені қуаныш пен релаксациямен байланыстырады. Бұған табиғи материалдар мен түстерді қолдану ықпал етті. Ал егер этностың бір ғана аспектісімен шектелмейтін болсақ онда охра, умбра, терракота және көк түс реңктермен әрлеуді таңдаймыз. Сондай-ақ, жуынатын бөлмені этникалық стильде безендіруге арналған түстер палитрасын сәтті таңдау үшін алдымен қабырғаларды безендіру, жуынатын бөлмеге керек-жарақтары мен декор қандай түсті болуы керек екенін егжей-тегжейлі зерттеуіміз қажет.

Этникалық стильдегі ас бөлме – бұл саяхатшылардың, коллекционерлердің және қарапайым шығармашылық адамдардың көзқарастары таңдауы. Ол әдетте ақшыл түстен қара қоңырға дейін ағаш түстерінің көптеген реңктерін қамтиды. Жұмыс аймағы мен асхана көбінесе құм түстес және қою-қоңыр, бозғылт-сары және қоңыр-қызыл сияқты әртүрлі реңктерге ие [3].

Этно-стильді орташа баға санатына жатқызуға болады: егерде біз декорды интерьерде ғана қолдансақ, онда үйді мұндай жаңарту ежелгі

құрылым мен оның негізін толық имитациялауға немесе интерьердегі отарлық стильді таңдауға қарағанда арзанырақ болады. Этникалық стиль сәйкес келеді:

- шығармашылық тұлғаларға;
- жаңа бастаушы және тәжірибелі саяхатшыларға;
- этнографтарға;
- белгілі бір мәдениеттерді сүйетіндерге;
- фотографтарға.

Этникалық безендіру бойынша қатаң талаптар жоқ, бастысы – табиғи материалдарды таңдау және үлкен және кіші декор арасындағы үйлесімділікті сақтау — осылайша демалу немесе жұмыс істеу үшін атмосфералық бөлме жасап алуымызға болады.

Қорытынды. Жөндеу жұмыстарына жақсы дайындалу үшін интерьердегі этникалық стильдің фотосуреттерін көру және тақырыптық әдебиеттерді зерттеу бізге аздық етеді, міндетті түрде «3D дизайн интерьері» арнайы бағдарламасын қолдану тиімдірек болады. Бұл бізге өз қолымызбен пәтерді қайта құруға немесе

дизайн жобасын жасауға мүмкіндік береді. Дәл осы бағдарламаның көмегімен кез-келген стандартты емес идеяларды жүзеге асырып және оларды қажетті форматта басып шығаруға болады. Сонымен қатар, бұл интерьердің этникалық көрінісін көруге және қажет болған жағдайда уақтылы түзетулер енгізуге және барлық ұсақ-түйектерді ескеруге тамаша мүмкіндік.

Бүгінгі таңда қазақи этно стильде безендірілген қонақ бөлменің немесе ас бөлмесінің дизайны өте өзекті болып отыр. Дәл осындай дизайн жобалары жылулық, жайлылық және әдемілік сезімі орнатады.

Сондай-ақ осы бағыт жанымызға жақын түстерді пайдалана отырып, өз пәтерімізді ерекше стильді етіп жасауға мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар, ата-бабаларымыздың бұрынғы өмір салтына, салт-дәстүріне, климатына байланысты қалыптасқан айырмашылықтар бүгінде пәтерлердің интерьерін безендіру үшін де қолдана аламыз.

Сурет 3. Ұлттық стильдегі интерьер

Этно стильде ұлттық нақышымызды қолдана отырып қазақи үлгідегі бейнені табу бізге өте ыңғайлы. Этно стильдегі интерьер біздің елімізде сәнге айналып отыр. Қазақ ұлттық өнерге өте бай, сондықтан қазақтың этно стилін жасау біз үшін мақтаныш және жеңіл. Ұлттық стиль қайда сәйкес келетіні жайлы сөз қозғайтын болсақ:

1. Жеке тұрғын үйлерде этникалық стиль басқа жерлерден гөрі қолайлы. Бұл жерде адамның қиялын ашуға мүмкіндік беретін орын жеткілікті. Үйдің бір бөлмесін ғана емес, бүкіл үй берілген стильде безендіруге өте қолайлы. Осылайша, мұндай үйге кірген адам таңдаған елдің мәдениетіне толығымен еніп қанық бола алады.

2. Этно стильді қалалық пәтерде де қолдануға болады. Дегенмен, мұнда бағыттың белгілі бір түрін таңдағанда мұқият қарау керек. Мұның бәрі пәтердің көлеміне және бөлмелердің санына байланысты. Этно стильдің кейбір түрлері өте кең бөлмелерде ғана тамыр алады, басқалары тіпті ең кішкентай бөлмелерде керемет көрінеді.

3. Тақырыптық мейрамханаларда, дәмханаларда және барларда этникалық стиль өте жақсы көрінеді. Белгілі бір интерьер дизайны қонақтарға өздері таңдаған елдің мәдениетімен

танысуға көмектеседі. Мұндай сәтті кадам келушілерді мейрамханаға қайта-қайта оралуға мәжбүр етеді.

4. Сонымен, этно стилі кез-келген тақырыптық мекемеге, мысалы, саяхат бюросына, кәдесыйлар дүкеніне, спа-ға және тағы басқа жерлерге жақсы сәйкес келеді.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. В.А. Ахремко. Сам себе дизайнер интерьера. Иллюстрированное пошаговое руководство / В.А. Ахремко. – М.: Эксмо, 2018. – 96с.
2. А. Трухачев, А. Иволга, Дизайн. Словарь терминов / ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный университет, 2013. – 210 с.
3. В. Макарова. Дизайн помещений: стили интерьера на примерах. / БХВ – Петербург. 2012. – 220 с.
4. Э. Боун. Дизайнер интерьера / Э. Боун. – М.: Махаон, 2018. – 288 с.
5. М. Джилл. Гармония цвета в дизайне интерьера. М. Джилл., 2005. – 160 с.
6. Й. Косо. Квартира. Загородный дом. Планировка и дизайн интерьера / Й. Косо. М.: Контэнт, 2011. – 214 с.